

**Privatización de tierras y financiarización inmobiliaria en CABA: el caso del
Parque de la Innovación (2016-2023)**

Nombre y Apellido: Mgster. Francisco D'Alessio

Correo electrónico: franciscodalessio@gmail.com / fdalessio@unsame.edu.ar

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-9203-1625>

Líneas de investigación: En su Tesis de Maestría investigó sobre la configuración de dispositivos institucionales nacionales de movilización de tierra pública vacante, en la comparación entre distintas políticas de gestión de tierras públicas y en el rol de agentes empresarios en la compra de tierras públicas. Actualmente, y en el marco de su investigación doctoral, busca abordar los paradigmas de gestión pública, movilización de suelo público vacante y agentes desarrolladores en la Ciudad de Buenos Aires en los años recientes, en el contexto de procesos de financiarización inmobiliaria en una economía subordinada.

Afiliación institucional: Francisco D'Alessio es Licenciado en Ciencias Políticas (Universidad de Buenos Aires), Magister en Sociología Económica (Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales – Universidad de San Martín) y becario Doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas con sede de investigación en el Centro de Estudios Sociales de la Economía de la Universidad de San Martín.

País de la institución de adscripción: Argentina

Grupo Temático: Procesos urbanos contemporáneos y desigualdades socio-territoriales

Subgrupo temático: Procesos urbanos contemporáneos

Objetivo del trabajo

El objetivo general es analizar una forma concreta y específica en la que se despliegan los procesos de financiarización inmobiliaria (Aalbers, 2020) en una economía subordinada (Alami et al., 2023; Bonizzi et al., 2019), a partir de la privatización de tierras públicas llevada adelante por el Gobierno de CABA (GCBA) entre los años 2016 y 2023 en el marco del Proyecto Parque de la Innovación (PI).

Metodología y análisis de datos considerados en la investigación

El enfoque metodológico seleccionado se basó en la implementación de una estrategia múltiple. Por un lado, se llevó adelante un análisis de normativa pública vinculada al PI, configurado alrededor de tres leyes y una cantidad de normas de menor jerarquía. En particular, se analizaron los pliegos y resultados de las subastas de las 28 parcelas puestas en venta, lo que permitió consolidar una base de datos de todas las empresas compradoras. Además, se pudo acceder a las condiciones establecidas, en las que se fijaron formas, plazos y monedas de tasación y pago, cargos a cumplir y otras (pocas) restricciones. A partir de esta información, se pudo trabajar sobre una tipología de agentes empresarios, en diálogo con la bibliografía existente sobre el tema de carácter regional y local.

Por otro lado, se realizaron 27 entrevistas en profundidad semi-estructuradas, que se aplicaron a tres grupos de actores. El primero estuvo compuesto por funcionarios y trabajadores de los poderes ejecutivo y legislativo, con responsabilidades sobre la gestación y el desarrollo del PI. En segundo lugar, se entrevistó a empresarios ligados a las empresas que adquirieron suelo en el PI, así como a desarrolladores con intereses en la zona. Un tercer conjunto de entrevistas se orientó hacia autoridades de cámaras empresariales inmobiliarias, que son formadores de opinión y voceros del sector. Esta parte del trabajo se complementó con una participación sistemática en congresos de *real estate* y en otras actividades públicas en las que los desarrolladores exponen sus miradas y planes de negocios, y en donde los compradores del PI tuvieron especial protagonismo en los últimos años. Este enfoque permitió profundizar en una lectura respecto a los objetivos perseguidos por el gobierno, así como a las estrategias empresarias desplegadas, en relación al PI.

Por último, se analizó información contable respecto a algunas de las empresas que compraron parcelas en el PI, que se combinó con datos estadísticos respecto a la evolución del sector inmobiliario, y a la economía en su conjunto. Para ello se recurrió a la lectura de balances y de informes de consultoras financieras especializadas, solo disponible para un grupo de empresas sometidas a regulaciones específicas, así como a información estadística producida por organismos públicos.

Planteamiento del problema, principales hipótesis y/o resultados

Entre 2020 y 2023, y en el marco del Proyecto PI, el GCBA subastó 28 parcelas de suelo *premium*. Las mismas quedaron en manos de 22 empresas, que pagaron 269 millones de dólares para acceder a la posibilidad de construir 350.000 m² de residencias, oficinas y comercios en una de las zonas más caras de la Ciudad, y con enorme potencial de desarrollo futuro. Por el volumen de tierras involucradas, la ubicación estratégica de las mismas y el contexto macroeconómico y sectorial en el que se desplegó el proyecto (atravesado por una fuerte crisis económica y social, producto entre otras cosas de la pandemia), esta iniciativa se configuró como un prisma a través de cuyo estudio resulta posible abordar algunas preguntas relevantes para el campo de la teoría urbana crítica.

¿Qué características tuvo la política implementada por el Gobierno de la Ciudad, y cómo ello configuró una situación de oportunidad que influyó en las decisiones empresarias? ¿Quiénes fueron los agentes empresarios que participaron en la compra de suelos públicos, cuáles son sus principales características, y como dialoga esto con las clasificaciones existentes respecto al sector que opera en nuestro país, y más específicamente en CABA? ¿Cuáles fueron los determinantes y los argumentos que desplegaron los distintos agentes para explicar la fijación de capital en suelo público, en el contexto particular en el que se desenvolvía la economía local al momento de producirse las subastas? Y, en términos más generales, ¿cómo dialogan estas cuestiones con las formas particulares que asume el proceso de financiarización inmobiliaria en nuestro país, atravesado por su condición de economía subordinada, su crónica dependencia de la moneda hegemónica y sus crisis recurrentes?

A lo largo del trabajo presentaremos evidencia que nos permitirá argumentar, en primer lugar, que la política de privatización de suelo público implementada por el GCBA

organizó un “nicho de oportunidad” que facilitó (Harvey, 1989) la participación de distintos sectores empresarios, configurándose así como una continuidad del neoliberalismo urbano largamente diagnosticado en el distrito (Gorelik, 2004; Pérez, 2006, 2022). En segundo lugar, sostendremos que en las subastas intervinieron principalmente dos tipos de empresas, que desplegaron estrategias diferenciadas: por un lado, empresas promotoras, que fueron seducidas por las características urbanas del proyecto, las particulares condiciones establecidas en las subastas y la posibilidad de capturar renta urbana producto de la valorización del suelo. Por otro, grupos económicos, bancos, aseguradoras y proveedoras de insumo, poseedoras de enormes excedentes en moneda local, atravesadas por el contexto macroeconómico de alta inflación y restricciones en el acceso a la moneda hegemónica, que se vieron convocadas por el carácter dolarizado del suelo y su potencial como reserva de valor en un contexto de crisis, y para quienes la tierra pública operó como un activo a través del cual se canalizaron sus estrategias de financiarización de excedentes. A partir de estos argumentos, esperamos aportar información y evidencia respecto a una forma particular, específica, históricamente determinada, en la que se despliega el proceso de financiarización inmobiliaria en el contexto de una economía subordinada.

Descripción de la novedad y relevancia del trabajo

Este trabajo buscar ser un aporte en tres direcciones. Por un lado, pondremos la lupa sobre el PI, un proyecto de enorme relevancia económica y urbana, que no ha sido aún constituido como objeto de investigación por parte de nuestro campo académico y que, por las características que ya hemos destacado, permite alumbrar aspectos centrales del proceso de producción y reproducción del ambiente construido. Adicionalmente, la transparencia que ofrece el mecanismo de subastas y la visibilidad que adquieren allí los agentes empresarios, en conjunto con la metodología aplicada, nos permitirá no solo contribuir a su clasificación y caracterización, sino también diagnosticar con precisión los motivos y fundamentos que organizan sus decisiones. Esta sumatoria de enfoques nos permitirá hacer un aporte en la comprensión de la manera en que se organizan las decisiones empresarias en contextos de crisis recurrentes, y el rol particular y destacado que los agentes locales le atribuyen al suelo y a los bienes inmuebles como reserva de valor.

PALABRA CLAVE: TIERRA PÚBLICA; PRIVATIZACIÓN; FINANCIARIZACIÓN
INMOBILIARIA; ESTRATEGIAS EMPRESARIAS; FINANCIARIZACIÓN
SUBORDINADA.

Bibliografía

- Aalbers, M. (2020). The Financialization of Real Estate. En *The Routledge International Handbook of Financialization*. Routledge.
- Alami, I., Alves, C., Bonizzi, B., Kaltenbrunner, A., Koddenbrock, K., Kvangraven, I., & Powell, J. (2023). International financial subordination: A critical research agenda. *Review of International Political Economy*, 30(4), 1360-1386. <https://doi.org/10.1080/09692290.2022.2098359>
- Bonizzi, B., Kaltenbrunner, A., & Powell, J. (2019). Subordinate financialization in emerging capitalist economies. *Greenwich Papers in Political Economy*, Article 23044. <https://ideas.repec.org//p/gpe/wpaper/23044.html>
- Gorelik, A. (2004). *Miradas sobre Buenos Aires: Historia cultural y crítica urbana*. Siglo Veintiuno Editores Argentina.
- Harvey, D. (1989). From Managerialism to Entrepreneurialism: The Transformation in Urban Governance in Late Capitalism. *Geografiska Annaler. Series B, Human Geography*, 71(1), 3-17. <https://doi.org/10.2307/490503>
- Pírez, P. (2006). La privatización de la expansión metropolitana en Buenos Aires. *Economía, Sociedad y Territorio*, VI(21), 31-54.
- Pírez, P. (2022). Intervencionismo neoliberal en Buenos Aires: Mercantilización, propiedad privada y suelo para el sector inmobiliario. *territorios*, 46. http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0123-84182022000100204&script=sci_arttext